

OS DISCURSOS FEMINISTAS DAS MULHERES MUÇULMANAS NOS HARÉNS DE FÁTIMA MERNISSI

Ciências Humanas, Ciências Sociais Aplicadas, Edição 112 JUL/22 / 13/07/2022

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.6827986

Autora:

Priscilla Cláudia Pavan de Freitas

RESUMO

O presente artigo analisa os discursos feministas que são construídos por meio dos enunciados sobre as mulheres muçulmanas do convívio familiar de Fátima Mernissi. Esses discursos são revelados por intermédio de um discurso constituinte, isto é, um discurso de origem, que neste caso é uma obra literária de cunho autobiográfico, escrita pela própria protagonista Fátima, a qual narra as suas memórias de infância e os diálogos com as mulheres com quem ela conviveu em dois haréns (um em Fez e outro em uma fazenda). Os discursos analisados evidenciam mulheres que almejam transgredir fronteiras dentro de suas próprias circunstâncias sociais e, por isso, diferentes discursos feministas ficam evidentes, porque há diferentes agências (sujeitos agentes). Entende-se por agências a “capacidade de cada pessoa de realizar os seus interesses individuais, em oposição ao peso do costume” (MAHMOOD, 2019). Logo, o artigo permite refletir sobre a condição das mulheres muçulmanas marroquinas e seus diferentes objetivos liberatórios e contribui, ainda, para compreender de que forma a desigualdade de gênero pode aparecer em uma sociedade na qual se

perpetuam valores patriarcais em detrimento da igualdade proposta nos pilares da fé e de prática islâmica.

Palavras-chave: Discurso feminista. Mulheres muçulmanas. Agências. Discurso constituinte. Fátima Mernissi.

ABSTRACT

This article aims to analyze the feminist discourses that are constructed through statements about Muslim women from Fátima Mernissi's family. These discourses are revealed through a constituent discourse, in other words, a discourse of origin, which in this case is an autobiographical literary work, written by the protagonist Fátima, who narrates her childhood memories and dialogues with women with whom she lived in two harems (one in Fez and the other on a farm). The analyzed discourses show women who aim to transgress borders within their own social circumstances and, therefore, different feminist discourses are evident, because there are different agencies (subject agents). Agencies are understood as the "*capacity to realize one's own interests against the weight of custom*" (MAHMOOD, 2019). Therefore, the article allows us to reflect on the condition of Moroccan Muslim women and their different liberating objectives and also contributes to understanding how gender inequality can appear in a society in which patriarchal values are perpetuated instead of the equality proposed in the pillars of Islam.

Keywords: Feminist discourse. Muslim women. Agencies. Constituent discourse. Fatima Mernissi.

O ano é 2021, a Rede Globo de televisão reprisa pela 3ª vez a telenovela *O clone*, sucesso de público lançado em 2001, ano do fatídico ataque às Torres Gêmeas nos Estados Unidos. O núcleo da novela se concentra no romance das personagens Jade (uma muçulmana de família marroquina, mas criada no Rio de Janeiro) e Lucas (um brasileiro, filho de um empreendedor da área de importação e exportação de alimentos que negocia, entre outros clientes, com os marroquinos). A trama acontece, boa parte do tempo em Fez, Marrocos, por essa razão, muitos costumes e tradições dos muçulmanos marroquinos são

retratados, entre eles, a prática de negociação entre os homens, os casamentos arranjados entre famílias, os dotes oferecidos às noivas, as orações diárias, as preces, a separação dos espaços dos homens e das mulheres e até mesmo o uso de expressões islâmicas.

Há, na novela, várias personagens marroquinas que despertam um fascínio no telespectador, sobretudo as personagens femininas, por exemplo, Latiffa, a prima de Jade, uma jovem que mora com o seu tio, Ali, em Marrocos e sonha com um casamento perfeito, com um marido que lhe encha de agrados e que seja um bom muçulmano. Latiffa é uma mulher dócil que aceita o que os homens de sua família lhe impõem sem questionar. Para ela, isso é felicidade. Zoraide, outra personagem, é uma espécie de governanta da casa de Ali. Ela é perspicaz, protetora e uma boa conselheira para Jade e Latiffa. Ela é temente a Deus, acredita no destino divino, mas também crê na leitura mística do destino lido em borra de café. Jade, entretanto, é a personagem que mais chama a atenção, pois apesar de ser muçulmana, é considerada uma rebelde por sua família, porque ela questiona alguns dos costumes seguidos, entre eles a obrigatoriedade de um casamento arranjado. Jade pode ser interpretada como uma mulher que transgride os limites impostos, pois ela clama, por meio de suas atitudes e discursos, por uma situação diferente para as muçulmanas em Marrocos e no Rio de Janeiro, local onde ela passa parte de sua vida.

Essas três personagens femininas vivem, na maior parte do tempo, em um harém em Marrocos, um lugar que é seguro, confortável, mas que apresenta inúmeras fronteiras às mulheres. Similar à personagem ficcional Jade, há, em outra história, agora verdadeira, a menina Fátima, uma jovem que nasceu e foi criada em um harém de Marrocos, e que questionou durante a sua vida os privilégios dos homens muçulmanos em relação às mulheres muçulmanas. Fátima se baseia na própria religião islâmica para apresentar os seus argumentos em defesa das mulheres.

Fátima, a mãe da Fátima, tia Habiba, prima Chama, vó Yasmina, a escrava Mina são algumas das mulheres muçulmanas que aparecem no livro *Sonhos de transgressão: minha vida de menina num harém*, escrito pela autora marroquina

Fátima Mernissi. A obra é uma autobiografia de sua vida enquanto criança, e nesta ela expõe muitos costumes culturais a que mulheres como ela foram submetidas em haréns de Marrocos. Algumas das mulheres mencionadas por Fátima são questionadoras, outras são mais dóceis, há, até mesmo, as mais sábias. As muitas mulheres marroquinas de Mernissi, em alguns pontos, até lembram as mulheres da novela *O clone* e, seja na ficção da novela, ou inspirado na realidade, todas elas, por meio de seus enunciados, vão revelando os seus diferentes discursos feministas pautados nos fundamentos da religião islâmica.

Este trabalho tem por escopo analisar os discursos feministas que são construídos pelas mulheres muçulmanas dos haréns frequentados por Mernissi. As personagens analisadas são responsáveis pela divulgação de uma cultura feminina e feminista muçulmana de um país que tem por costume os haréns, a superproteção das mulheres e a desigualdade de gênero. Essas mulheres, pelos seus enunciados, denunciam as fronteiras que lhes foram impostas e revelam os seus desejos de transpô-las dentro de suas próprias circunstâncias sociais.

Como fundamentação teórica foi utilizada a concepção de Maingueneau (2010, 2012) sobre o discurso constituinte literário que é atravessado pelo discurso feminista e religioso das mulheres muçulmanas. Foram aproveitados, também, os estudos de Barlas (2012) no que se refere à situação da mulher muçulmana no mundo globalizado, tendo em vista que a personagem Fátima e suas conterrâneas situam-se em um Marrocos invadido por espanhóis e franceses, logo, são ultrapassadas além das fronteiras geográficas, também as fronteiras culturais entre os países. As ideias de Mahmood (2019) sobre agência feminina também serviram de aporte, visto que seus estudos sobre as teorias feministas e os sujeitos liberatórios ajudam a compreender os diferentes projetos e desejos das mulheres marroquinas no livro de Mernissi.

As interferências ocidentais em Marrocos contribuíram para uma mudança de pensamento oriental. Vestimentas, costumes, entretenimento, tudo isso foi abrindo caminho para a aclimação cultural do Ocidente no Marrocos. O livro em questão se passa no período das disputas entre o Protetorado francês e o Protetorado espanhol, que se estendeu entre 1912 e 1956, trazendo a Marrocos

uma partilha entre um norte mais pobre e um centro-sul mais evoluído sob o domínio francês. As mulheres muçulmanas marroquinas, diante desse cenário, refletirão essas mudanças e buscarão cada vez mais transgredir as fronteiras (culturais, sociais, de gênero) que lhes são impostas.

Diferentes mulheres aparecerão na obra de Mernissi e, mesmo seguindo a mesma religião e morando em um espaço similar (harém Fortaleza e harém Fazenda, daí o plural “haréns” do título do artigo), elas terão seus próprios projetos e interesses individuais, o que evidenciará vários discursos feministas, não apenas um discurso. Apesar dessa heterogeneidade dos propósitos, cabe salientar, as mulheres selecionadas da narrativa se mobilizarão à sua maneira para conquistar, também, um objetivo em comum, a igualdade religiosa, tal como é proposta no Alcorão, livro sagrado dos muçulmanos, a qual, por vezes, é negligenciada ou ignorada pelos homens muçulmanos dos haréns.

Para Mahmood (2019), a ideia dos vários projetos feministas pode ser explicada pelo conceito de agência, o qual é entendido “como a capacidade de cada pessoa para **realizar os seus interesses individuais**, em oposição ao peso do costume, tradição, vontade transcendental ou outros obstáculos individuais e coletivos” (MAHMOOD, 2019, p. 143). Sendo assim, diferentes discursos feministas são possíveis advindos de uma mesma religião, porque há diferentes agências. As agências para a autora não são sinônimos de resistência em relação de dominação, mas sim uma “ação criada e propiciada por relações concretas de subordinação historicamente configuradas”. (MAHMOOD, 2019, p.139). Essa noção é muito cara a este trabalho na medida em que os sujeitos são analisados individualmente por seus discursos e projetos e não como parte de uma massa homogênea ideológica. Para Mahmood (2019), somente quando o conceito de agência se desliga da ideia da resistência é que se torna possível desenvolver questões analíticas que são cruciais para o entendimento das vontades das mulheres feministas que aparecem em Mernissi. Essa ideia ficará mais clara nas análises dos sujeitos a seguir.

SONHOS DE TRANSGRESSÃO, SONHOS DE IGUALDADE E OUTROS SONHOS

A autora Fátima Mernissi é uma das maiores autoridades intelectuais sobre os costumes islâmicos da atualidade. Ela faleceu em 2015, em Marrocos, sua terra natal, deixando um legado de mais de 10 livros com narrativas que trazem, entre outras particularidades, retratos de sua infância e de sua realidade como mulher numa sociedade imbuída em uma cultura patriarcal, além de reflexões sobre os estereótipos que muitos homens ocidentais fazem do harém árabe, como sendo um espaço opressor, cheio de sultões com concubinas que os satisfazem sem manifestar seus desejos.

Fátima cresceu dentro de um harém doméstico em Fez, Marrocos, com a sua mãe e a sua avó, uma das nove esposas de seu avô. Os pais de Fátima tiveram um casamento monogâmico e seu pai tinha um pensamento mais progressista, tanto que assentiu que Fátima estudasse e buscasse por uma profissão, diferente de sua mãe e avó que não tiveram essa mesma oportunidade. Fátima estudou Ciências Políticas em Sorbonne, na França, fez doutorado na Universidade Brandeis nos E.U.A., foi historiadora, ensaísta e professora universitária em Marrocos, tendo destaque pelos estudos da religião islâmica e por sua defesa dos direitos das mulheres muçulmanas, sendo considerada como uma das principais autoras da segunda onda do feminismo islâmico.

Fátima conseguiu, na sua vida pessoal, ultrapassar as **fronteiras** impostas a ela, por ser uma mulher e muçulmana em um país que ainda conservava o pensamento patriarcal. Cabe mencionar que a palavra **fronteiras** (*hudud*, transliterado do árabe) encontra-se em destaque, porque ela será uma constante no livro em questão.

A palavra *hudud* pode ter mais de um significado. Ela tem um uso geográfico ou físico-espacial, neste caso, sendo traduzida como **fronteira**; um uso linguístico, traduzida como **limitações** e, ainda, um uso religioso, sendo associada **às fronteiras ou limites de Deus** que não devem ser ultrapassados para não haver punição¹. No livro de Mernissi, a palavra aparece em diferentes momentos, expressando em cada um deles os seus diferentes usos, conforme exemplifica a tabela abaixo:

--	--

Trecho da obra	Interpretação
“ <i>Hudud</i> era tudo que fosse proibido pela professora”/ “Para uma criança respeitar a <i>hudud</i> significava obedecer” (p.11)	Limitações
“Ser muçulmano era respeitar a <i>hudud</i> ” (p.11) “Alá enviara os exércitos do norte ao Marrocos para punir a violação pelos homens da <i>hudud</i> que protegia as mulheres” (p.10-11)	Religiosa
“A primeira fronteira era aquela que separava, em nossa casa, a sala de entrada e o pátio principal” (p.11)	Físico-espacial
“Os cristãos, da mesma forma que os muçulmanos, lutam entre si o tempo todo, e os espanhóis e franceses quase se mataram uns aos outros ao cruzarem nossas fronteiras ” (p.10)	Geográfica

Fonte: Da autora, 2022.

Independente da interpretação que é atribuída à palavra *hudud*, a ideia de transgredir fronteiras é recorrente no livro já que esse é um dos principais objetivos das mulheres que vivem no harém, sobretudo a protagonista Fátima, como ela mesma afirma: “Nasci dentro do próprio caos, uma vez que nem os cristãos, nem as mulheres aceitavam as fronteiras” (MERNISSI, 1996, p.9).

Cabe mencionar que parte da vida de Fátima aparece em seu livro dando um ar documental à sua obra. A própria Fátima se coloca na história, o que é percebido pelo uso de primeira pessoa: “O portão de **nossa casa** era sem sombra de dúvida, uma *hudud*, uma fronteira, porque não se entrava nem se saía por ele sem permissão” (MERNISSI, 1996, p. 31). Aqui, Fátima não é apenas a narradora, mas é a voz por trás de toda a produção narrativa. Os discursos que emergem dos diálogos da personagem Fátima e das suas reflexões elucidam uma memória afetiva da autora e ajudam a construir uma memória coletiva das mulheres marroquinas. A memória coletiva é evidenciada a partir das memórias individuais de infância da autora em seu processo de interação social. Tudo isso ocorre dentro de um discurso constituinte que, neste caso, é a obra (ou inscrição) literária, a qual legitima tanto a narrativa, quanto os sujeitos que a narram.

Para Maingueneau (2012, p. 68), quando se trabalha com discursos constituintes “estamos diante de sólidas estruturas textuais que pretendem ter um alcance global, dizer algo sobre a sociedade, a verdade, a beleza, a existência...”. Na obra de Mernissi ela informa sobre a sua infância, mas não apenas sobre os eventos desse período, acima de tudo ela denuncia a desigualdade de gênero que ocorria dentro da cultura marroquina, e as fronteiras que eram impostas às mulheres. Os discursos em primeira pessoa e, em terceira pessoa, quando referidos às outras mulheres dos haréns, demonstram que se há uma constituição no discurso constituinte, há o direito à fala de diferentes fontes e é por isso que tantas vozes e discursos se revelam.

A primeira fronteira encontrada por Fátima, dentro de sua narrativa, foi em sua infância, aos 3 anos, a qual é percebida pelo olhar da própria personagem, que ainda na escola, temia a professora que dava aulas segurando um “chicote comprido e ameaçador” (MERNISSI, 1996, p.11). A menina Fátima respeitava tudo o que a professora dizia e o conceito de *hudud* já lhe fora apresentado ali na escola. Era necessário respeitar as fronteiras para que se vivesse bem. As fronteiras entre cristãos e muçulmanos (religiosa), as fronteiras culturais, visto que Marrocos lidava com as invasões estrangeiras, as fronteiras entre homens e mulheres (fronteiras de gênero) e até mesmo as fronteiras que separavam a sala de entrada e o pátio principal da residência de Fátima (fronteiras físico-espaciais).

Conhecer a biografia de Mernissi, portanto, ajuda a legitimar a enunciação narrativa em sua obra, pois a autora revela discursos feministas dentro de outro discurso, o literário, o qual Maingueneau (2012) chamou de **discurso constituinte**, isto é, um discurso que se propõe como origem, validado por uma cena da enunciação que o legitima. Os discursos constituintes, segundo Maingueneau (2012, p. 61) são “discursos que conferem sentido aos atos da coletividade, sendo em verdade os garantes de múltiplos gêneros do discurso”. Sendo assim, os discursos constituintes admitem vários gêneros e discursos em sua constituição. Neste trabalho, o discurso constituinte literário carrega as visões de mundo do sujeito ficcional (Fátima), que também é um sujeito real (empírico), o qual é atravessado pelos vários discursos feministas de diferentes sujeitos que se manifestam, entre eles, a mãe de Fátima, tia Habiba, prima Chama, Vó

Yasmina e Mina, personagens que foram escolhidas, dentre outras, por questionarem à sua maneira o sistema social em que estavam inseridas.

Ainda sobre as fronteiras, há várias passagens no livro que as evidenciam, entre elas:

Meu pai sempre me disse que os problemas com os cristãos começam, da mesma forma que com as mulheres, quando não se respeita hudud, ou fronteira sagrada. [...] Ao criar a Terra, Alá separou os homens das mulheres e pôs um mar entre muçulmanos e cristãos, e fez isso de propósito, meu pai sempre me disse. (MERNISSI, 1996, p.9)

Esse trecho sugere que as fronteiras foram criadas por Deus (**fronteira sagrada**), mas é bom lembrar que o fragmento faz parte do discurso construído pelo pai de Fátima, um homem que defendia o respeito às fronteiras como uma necessidade para se evitar conflitos. Além desse trecho, há outros no livro de Mernissi que indicam a **fronteira de gênero**:

Podia, se quisesse, sentar-me à fria soleira de mármore branco, mas nem pensar em juntar-me a meus primos mais velhos que a essa hora já se divertiam no pátio. ‘Você ainda não sabe se defender’, dizia minha mãe. (MERNISSI, 1996, p.11)

à direita do pátio, ficava o mais elegante de todos os salões – a sala de estar dos homens, onde eles comiam, inteiravam-se das novidades, tratavam de negócios e jogavam cartas (MERNISSI, 1996, p.15)

Os trechos em destaque manifestam a visão dos homens da família que rejeitavam a igualdade de direitos entre eles e as mulheres, e as categorizam como inferiores ou indefesas. Essa visão é reproduzida, no primeiro trecho pela mãe de Fátima, que mesmo contrária a esse pensamento, respeitava as regras e fronteiras impostas. A mãe de Fátima, segundo a própria filha, “sempre recusara a superioridade masculina como um absurdo e como algo inteiramente contrário ao espírito muçulmano – Alá nos fez todos iguais” (MERNISSI, 1996, p.17). Apesar de não agir para mudar a sua condição em um primeiro momento, a mãe de Fátima aos poucos começava a transgredir a ideia de superioridade

masculina nas suas conversas com Fátima e com outras mulheres da família. Mais adiante, em outra passagem, a mãe de Fátima questiona: “E me diga só uma coisa: o que é mais importante, a tradição ou a felicidade das pessoas? [...] Essa tradição, estou com ela atravessada na garganta” (MERNISSI, 1996, p.94).

Fátima também traz em seus discursos muitos questionamentos que favorecem a mulher e que criticam o modo como alguns homens as tratavam, entre eles está o trecho a seguir:

*Um harém tinha a ver com homens e mulheres – este era um fato. Também tinha a ver com uma casa, muros e ruas – outro fato. Tudo muito simples e fácil de visualizar: é só levantar quatro muros dentro do traçado das ruas, e tem-se uma casa: põem-se as mulheres na casa e deixam-se os homens saírem. Mas o que aconteceria, aventurei-me a perguntar a Samir, **se puséssemos os homens na casa e deixássemos as mulheres saírem?** (MERNISSI, 1996, p. 59)*

O jogo de palavras *homens-fora / mulheres-dentro* traz à luz a relação desigual entre homens e mulheres no harém. O estar fora remete à liberdade e o estar dentro à prisão. Logo, Fátima já expunha em suas elucubrações o desejo de subverter o estado atual, oferecendo outra possibilidade: *mulheres-fora / homens-dentro*.

Similar a essa ideia de superioridade dos homens, expressa por meio do jogo de palavras simbólicas “dentro” e “fora”, tem-se em Bourdieu (1999) a representação de espaços que dividem homens e mulheres nas casas berberes². Por meio das disposições de objetos, de pessoas e de animais, depreende-se em Bourdieu um código cultural no qual as mulheres ficam sob a proteção dos homens (maridos, pais, irmãos e primos), ocupando as partes baixas e escuras da casa, enquanto os homens ocupam os espaços acima e mais iluminados. Os espaços das mulheres eram espaços fechados, protegidos das intrusões e dos olhares, já o espaço masculino era “o lugar da assembleia, a mesquita, o café, os campos ou o mercado; de um lado o segredo da intimidade, do outro, o espaço aberto dos relacionamentos sociais” (BOURDIEU, 1999, p.149).

Assim como em Bourdieu, as mulheres de Mernissi, que também vivem ao Norte da África, são superprotegidas ou escondidas, já que elas não frequentam espaços sociais com os homens. Os discursos da mãe de Fátima e da própria Fátima até agora permitem inferir que o problema vivido por elas estava na imposição dos homens, reflexo de uma tradição patriarcal, a qual as mulheres da história vão questionar no decorrer da narrativa. Não era somente a religião que impunha fronteiras, mas também a cultura e a mentalidade predominantes.

Cercada, portanto, de fronteiras sociais, culturais e religiosas, a personagem Fátima, ainda muito jovem, incutiu em sua cabeça que deveria ultrapassá-las. Ela e muitas das mulheres que viviam por trás dos muros do harém tinham um único sonho na cabeça: “transgredir”. Daí o título da obra “Sonhos de transgressão”. Este pensamento evidencia uma especificidade de uma comunidade muçulmana, conforme afirmou Barlas (2012, p.205), é difícil encontrar, hoje, “muitas sociedades muçulmanas nas quais as mulheres estão transformando”, mas no livro de Mernissi, a mudança acontece, principalmente, de dentro dos muros do harém.

Para Barlas (2012, p. 209), “muitas das práticas sociais e culturais das sociedades muçulmanas têm pouco ou nada a ver com o islamismo, sobretudo aquele expresso nos ensinamentos do Alcorão”. Essa visão também aparece nos discursos das mulheres próximas de Fátima. Por exemplo, em um diálogo que a vó Yasmina tem com a sua neta Fátima, ela afirma que:

O mundo não estava interessado em ser justo para com as mulheres. As regras foram feitas de forma a prejudicá-las dessa ou daquela maneira. Por exemplo, tanto os homens como as mulheres trabalhavam do alvorecer até altas horas da noite. Só que os homens ganhavam dinheiro e as mulheres não. (MERNISSI, 1996, p. 79)

Yasmina esclarece a Fátima que existem regras invisíveis em qualquer espaço em que as pessoas estejam, entretanto, na maioria das vezes, elas são contrárias às mulheres. O trecho em destaque é uma dessas regras invisíveis e trata sobre as mulheres que trabalham e não têm o devido reconhecimento. Yasmina

comenta ainda que: “Talvez as regras sejam implacáveis porque não são feitas pelas mulheres”. Ao ser questionada sobre o porquê de não ser criada pelas mulheres, Yasmina ainda completa: “No momento em que as mulheres ficarem espertas e começarem a fazer exatamente essa pergunta...em vez de obedientemente cozinhar e lavar pratos o tempo todo, descobrirão um modo de mudar as regras e virar o planeta de cabeça para baixo” (MERNISSI,1996, p. 79). Esse diálogo entre avó e neta corrobora um discurso de consciência feminista na medida em que aparecem argumentos que se opõem ao sistema patriarcal instituído.

O feminismo islâmico, segundo Lima (2014, p.680), “é um movimento que se autodefine por objetivar a recuperação da ideia de *ummah* (comunidade muçulmana) como um espaço compartilhado entre homens e mulheres”, em outras palavras, é um movimento que busca pela justiça e pela emancipação das mulheres. O feminismo islâmico passou por várias mudanças ideológicas e fases, mas este trabalho se apóia, sobretudo, na construção de um discurso feminista que busca a igualdade entre homens e mulheres, algo que não ocorria nos haréns de Fátima, daí o seu desejo pela mudança e a sua oposição aos privilégios masculinos.

É importante ressaltar que as feministas marroquinas (e outras feministas muçulmanas) se pautam na religião islâmica para defender os seus direitos, e frases como: “regras não são feitas pelas mulheres”, “em vez de obedientemente cozinhar”, “mudar as regras e virar o planeta para baixo”, apesar de evocarem mudanças, estão distantes das lutas feministas ocidentais que muitas vezes se desvincilham do pensamento religioso. O mesmo pensamento religioso que une as mulheres marroquinas e que lhes dá argumentos para as suas lutas, é aquele que as oprime quando vinculado aos interesses masculinos. Como Mahmood (2019, p. 144) asseverou, “onde a sociedade é estruturada para servir os interesses masculinos, o resultado será uma negligência, ou simplesmente supressão, dos interesses das mulheres.”

Ao invés de utilizar a ideia de resistência das mulheres aos homens ou às regras religiosas, prefere-se utilizar neste trabalho a ideia de **agência** feminina

conforme teorizada por Mahmood (2019), visto que os discursos aqui analisados reproduzem uma consciência feminista de agentes ativos que ultrapassam a mera ideia binária de opressor/oprimido.

As aspirações e projetos de vida das marroquinas dos haréns da obra de Mernissi se diferenciam muito das mulheres ocidentais não muçulmanas, sobretudo das mulheres que surgiram após a década de 1950, visto que estas defenderam pautas como o aborto, a liberdade sexual e a liberdade de fazer o que quiser com o seu corpo. As marroquinas como Yasmina e Fátima defenderam outros interesses, como a busca pela felicidade acima de tudo, conforme a própria Yasmina desejou à neta:

não quero ver você voltada exclusivamente para as fronteiras e as barreiras o tempo todo. Quero que se concentre em divertimentos, risos e felicidade. Isso sim é um bom projeto para uma jovem fina e ambiciosa. (MERNISSI, 1996, p.80)

É notável, pela fala da avó, que a realização da mulher pode ser encontrada em atitudes simples, como em ter diversão, risos e felicidade, mesmo dentro dos haréns.

Cabe salientar, quando se trata de igualdade, que homens e mulheres têm responsabilidades sociais semelhantes no islã, e um dos trechos do Alcorão que pode reforçar essa afirmativa é:

E os crentes e as crentes são aliados uns aos outros. Ordenam o conveniente e coíbem o reprovável e cumprem a oração e concedem az-zakah, e obedecem a Allah e a Seu Mensageiro. Desses, Allah terá misericórdia. Por certo, Allah é Todo-Poderoso, Sábio. (ALCORÃO SAGRADO, 9:71)

Neste fragmento, nota-se que tanto o homem quanto a mulher, que são muçulmanos, devem cumprir as orações diárias, pagar o tributo religioso para um necessitado (*Az-zakah* ou *Zakat*), obedecer a Deus e ao Seu mensageiro (*Muhammad*), ou seja, eles devem cumprir os pilares da prática e da fé islâmica da mesma forma, sem distinção.

Na obra de Mernissi, a menina Fátima conta que parte de sua infância foi ouvindo a história da *Scherazade* e *As mil e uma noites* e ela e suas primas viam na protagonista uma heroína estrategista, pois se utilizava de sua boa habilidade comunicativa para ludibriar o sultão e assim conseguir sobreviver a mais um dia. Assim como o profeta *Muhammad* é visto como um homem guerreiro e exemplar, para os homens muçulmanos, há figuras femininas também representativas para as mulheres, desde as religiosas como *Khadija* e *Aisha* (esposas do profeta *Muhammad*) até as figuras míticas como *Scherazade*, e todas essas mulheres fizeram suas próprias escolhas mesmo em uma sociedade em que os homens ditavam as regras. *Khadija*, *Aisha* e *Scherazade* conquistaram seus próprios espaços à sua maneira, sem rebeldia e resistência. Isso não significa dizer que eram submissas, mas sim que tiveram a sua própria forma de transgredir a situação em que se encontravam.

A menina Fátima enxergava em *Scherazade* um exemplo de pessoa que conseguiu transgredir a sua condição de mulher comum, para se tornar a companheira e a esposa amada de um sultão que, antes de conhecê-la, ordenou a morte de várias mulheres. Para a Fátima, sua tia chamada Habiba também era uma dessas mulheres dignas de serem admiradas. Ela era uma contadora de histórias que encantava as crianças com seu jeito gracioso de narrar e de apresentar as palavras, como expõe Fátima:

Ela sabia como conversar durante noite. Sem usar de outro meio além das palavras, era capaz de nos introduzir a bordo de um grande navio que fazia a rota de Áden para as Maldivas, ou transportar-nos para uma ilha em que os pássaros falavam como seres humanos. (MERNISSI, 1996, p.27)

A tia Habiba conseguia criar um ambiente agradável e imaginativo e, dessa forma, acabava entretendo as crianças, sobretudo as meninas que não podiam sair do harém doméstico. Tia Habiba era divorciada e vivia no andar de cima do harém de Fátima, quase não tinha móveis, pois seu ex-marido havia lhe tirado quase tudo, mas agora, livre, sentia-se feliz e sabia manter a ternura com seus sobrinhos. Dizia ela sobre o ex-marido: “ele não conseguirá nunca tirar-me o que

é mais importante para mim. Meu riso e todas as maravilhosas histórias que sei contar quando estou diante de ouvintes que merecem” (MERNISSI, 1996, p. 25).

O divórcio é uma situação possível, dentro da religião islâmica e da cultura marroquina. O islã é uma religião que permite que a mulher se divorcie e se case novamente, se for necessário. O recomendável é que o casal tente, antes, uma reconciliação, mas se isso não for possível, é preferível que se divorciem. Sobre esse assunto, há vários trechos no Alcorão, entre eles, o versículo a seguir: “E, se ambos (marido e esposa) se separam, Allah enriquecerá a cada um deles de Sua munificência” (ALCORÃO SAGRADO, 4:130).

No islã o divórcio é uma forma de resolver os problemas do casal quando se chega a uma situação incontornável. Tia Habiba, como uma muçulmana livre, fez valer o seu direito de pedir o divórcio e, dessa forma, demonstrou que não é uma mulher oprimida, pois fez uma escolha. Ela usou a própria lei islâmica para demonstrar a igualdade da religião, a qual permite o divórcio tanto para a mulher, quanto para o homem. Para Barlas, uma leitura do Alcorão “que desafie as interpretações opressivas e demonstre a natureza igualitária de seus ensinamentos poderá contribuir para o enfrentamento da discriminação sexual no mundo muçulmano” (BARLAS, 2012, p.210). Para a Tia Habiba, mesmo sem esse conhecimento teórico, a sua luta usou como arma a própria fonte religiosa dos muçulmanos.

É evidente que a escolha da Tia Habiba não lhe trouxe um resultado muito confortável, ela perdeu os seus bens que foram tomados por seu ex-marido e vivia em um harém sem poder ou direito. Para as mulheres marroquinas, obviamente, manter-se casadas era mais viável, pois poderiam, nesta condição, ter joias, luxo e poder de escolha dentro de um harém. Porém, manter-se solteiras quando o casamento não dava certo era a opção mais viável de acordo com a religião para a sua busca por felicidade.

Sobre a questão do poder no harém, a prima de Fátima, Chama, tinha uma teoria sobre como surgiu o primeiro harém e nesta as mulheres eram capturadas por homens que queriam mostrar o seu poder para outros governantes. Quanto

mais mulheres tivessem, mais poderosos se mostravam. Chama questiona essa atitude masculina nos tempos atuais, visto que ela observa que os governantes franceses só têm uma esposa e continuam fortes. Com a sua observação, ela traz à tona que os homens não precisam ter mais de uma mulher nos tempos atuais (diferente do que ocorria na época do profeta *Muhammad*, visto que as mulheres ficavam viúvas por causa das guerras). Chama vocifera sobre o presidente da República Francesa e a sua única esposa:

essa única esposa passa seu tempo circulando pelas ruas, com saia curta e blusa decotada. Todos podem olhar para a sua bunda e os seus peitos, mas ninguém põe em dúvida por um momento sequer que o presidente da República Francesa é o homem mais poderoso do país. (MERNISSI, 1996, p. 57)

Chama, portanto, questiona um costume dos homens que desejam ter mais esposas, afirmando que o poder deles não é mais medido pelo número de mulheres que têm. Chama fazia pouco caso dos sultões dos haréns imperiais e a sua atitude já salientava um pensamento feminista que se opunha ao tratamento dado às mulheres, encaradas por alguns sultões como números para se alcançar o poder frente aos inimigos.

É sabido que o povo árabe adotou durante vários séculos a poligamia, porém o islã foi a primeira religião que limitou o número de esposas, quatro no máximo, se o marido puder ser equitativo com todas elas. É dito no Alcorão Sagrado:

podereis desposar duas, três ou quatro das que vos aprouver, entre as mulheres. Mas, se temerdes não poder ser equitativos para com elas, casai, então, com uma só [...] Isso é o mais adequado, para evitar que cometais injustiças. (ALCORÃO SAGRADO, 4:3)

Casar-se com mais de 4 mulheres, como a prima Chama mencionava em suas histórias para Fátima, era, na verdade, inviável, pois os sultões não conseguiriam ser equânimes com suas várias esposas. Chama, portanto, já lutava pelo direito à igualdade das mulheres dentro do casamento, tendo como princípio a própria religião islâmica.

Os haréns foram e são resquícios de uma cultura patriarcal que dividia espaços e afazeres em “coisas de mulher” e “coisas de homem”. Pensamentos como esse, de inferioridade da mulher em relação ao homem, levaram muitas muçulmanas a apoiarem movimentos sociais como o feminismo.

As lutas iniciais do movimento feminista na Europa vão ao encontro das lutas das mulheres marroquinas do livro de Fátima Mernissi, que desejavam ter os mesmos direitos que os homens na sociedade, tanto no que dizia respeito ao casamento, quanto o acesso ao conhecimento acadêmico, já que este, até então, era privilégio dos homens.

Os homens no harém de Fátima possuíam um salão elegante onde tratavam de negócios, jogavam cartas, inteiravam-se das novidades e ouviam rádio, enquanto as mulheres só tinham acesso a isso se entrassem escondidas no salão e se roubassem a chave do rádio, que ficava em um móvel trancado. Eles tinham, ainda, acesso ilimitado ao cinema do bairro, enquanto as mulheres só podiam sair com permissão. O conhecimento do mundo, portanto, era privado para as mulheres. Assim como as feministas europeias eram privadas de eventos sociais, intelectuais e culturais, muitas das mulheres marroquinas também sofreram com essa desigualdade.

Neste aspecto, as mulheres marroquinas e as feministas europeias se aproximam, na recusa da inferioridade feminina e no desejo por justiça, conforme clamava a prima Chama: “Tenho dezessete anos e não posso ir ao cinema porque sou uma mulher! Que justiça é essa?” (MERNISSI, 1996, p.137).

Chama era uma das artistas da família, e todas as histórias que contava para as mulheres eram encenadas como se estivesse em um palco teatral. Suas apresentações, geralmente, incluíam protagonistas feministas como *Aisha Tymour*, uma egípcia que escreveu versos contra o uso do véu, mesmo estando retida em um harém, ou mesmo *Huda Sha'raoui*, uma aristocrata egípcia que chamou a atenção de governantes egípcios com discursos e desfiles populares na rua. As mulheres que inspiravam a prima Chama também encantavam as outras mulheres do harém, por suas lutas em prol dos direitos das mulheres.

Outra mulher que aparece na narrativa e que profere um discurso de consciência feminista é Mina, uma escrava que morava no harém. Ela não tinha marido, nem filhos, muito menos parentes em Marrocos. Ela foi sequestrada no Sudão e vendida como escrava em Marrakesh de um mercado de escravos para outro até que acabou no harém de Fátima como cozinheira, lugar onde ela encontrou algum conforto. Mina era muçulmana e rezava no terraço, todavia tinha um hábito de dançar em público em festas religiosas, o que causava incômodos em algumas pessoas. Mina participava de rituais de danças de possessão (*hadra*), tradicionais na região, contudo o seu espírito era afetuoso e cheio de calor humano, segundo a própria menina Fátima.

De acordo com Mina, “para os ricos, os *hadra* funcionavam mais como um divertimento, enquanto para as mulheres, como eu, é uma rara oportunidade de escapar, de existir de um modo diferente, de viajar” (MERNISSI, 1996, p.185). Dada a situação em que se encontrava Mina, sem vínculos familiares, sem direitos e sem bens, o seu momento de transgressão encontrava-se em um ritual que a unia com o divino. A dança de Mina apresentava um caráter subversivo, pois durante o ritual as mulheres se entregavam à sua liberdade, era como “se todo o pudor e todas as restrições impostas ao corpo houvessem sido abandonados” (MERNISSI, 1996, p. 186).

Mina representa, portanto, a voz das mulheres que buscam a libertação por meio da dança, e esta, além de cumprir um papel libertário, oferece um contato com Deus (*Allah*). A sua marginalidade por ser mulher, ser escrava e ser pobre é superada pela liberdade alcançada no momento da dança.

Na tradição liberal, a liberdade chamada de positiva (há também a negativa, que não vem ao caso) é entendida como a capacidade para realizar uma vontade própria, “geralmente entendida em termos dos predicamentos da ‘razão universal’ ou do ‘interesse individual’ e, portanto, liberta do peso do costume, da vontade transcendental e da tradição” (MAHMOOD, 2016, p.144). As mulheres do harém de Fátima e de sua família articulam os seus próprios discursos de forma autônoma, conferindo significados libertários a eles.

A mãe de Fátima, por exemplo, ensina a jovem a protestar, “Você precisa aprender a gritar e protestar, da mesma maneira como aprendeu a andar e falar.” (MERNISSI, 1996, p. 18). Na sua condição de mãe, de conselheira e de mulher mais velha e vivida, essa mãe vivifica o feminismo de um ponto de vista materno, como aquela que não deseja que sua filha se cale diante das desigualdades de gênero cometidas na sociedade.

A vó Yasmina morava em um harém diferente de Fátima, seu harém era uma fazenda grande e sem as fronteiras impostas por muros, ela era livre para nadar, colher, cavalgar, mas acima de tudo prezava pela liberdade de seu país (do domínio francês e espanhol), das mulheres dentro dele, para que pudessem ter os mesmos direitos que os homens e, ainda, defendia a igualdade entre as mulheres que eram co-esposas. Para Ela, a desigualdade de gênero contrariava a lógica, sendo assim, o seu discurso é feminista na medida em que se manifesta em prol das igualdades e das liberdades.

Tia Habiba, por sua vez, por meio de seu talento como contadora de histórias instiga Fátima a desenvolver as asas de sua imaginação e a voar para fora dos limites do harém, em busca de outras culturas, de outras realidades e de outras perspectivas. O seu dom de contar histórias se assemelha à *Scherazade* e ambas, por seus discursos, perpassaram a sua condição de mulher obediente para mulher que controla a sua própria vida. Tia Habiba incentiva Fátima a buscar o seu talento com qualquer coisa, seja ela “cantar, dançar, cozinhar, bordar, ouvir, olhar, sorrir, esperar, aceitar, sonhar, rebelar-se, saltar” (MERNISSI, 1996, p.149). Qualquer uma das coisas que Fátima fizesse poderia mudar a sua vida e a sua condição. Em outras palavras, a mulher, segundo Habiba, poderia escolher o que quisesse desde que fosse feliz e realizada com aquilo.

Prima Chama, por fim, era uma artista nata, e o seu talento em atuar propiciou um cenário em que ela podia se manifestar livremente sobre suas inquietações acerca da sociedade patriarcal, citando inspirações feministas para embasar seus argumentos.

De um ponto de vista mais ocidental, talvez, as mulheres muçulmanas marroquinas dos haréns fossem interpretadas como passíveis, dóceis e sem voz, mas neste trabalho, interpreta-se que as ações dessas mulheres, cada qual à sua maneira, podem ser interpretadas como formas de agência (isto é, uma forma de agir, sem precisar apresentar resistência às normas, que é uma ação típica de movimentos feministas ocidentais). Prima Chama defendia que todas as mulheres tinham asas invisíveis, e é possível concluir que, nesta análise, cada uma das mulheres alçou o seu próprio voo com as suas próprias asas.

Para Maingueneau (2010), o discurso literário, neste caso, constituinte, dá sentido aos atos de coletividade, e aqui sustenta os discursos feministas (e religiosos) proferidos pelas mulheres dos haréns (de Fez ou da fazenda).

O livro de Mernissi permite refletir sobre as mulheres muçulmanas marroquinas e seus diferentes objetivos liberatórios, pois o desejo de liberdade e a libertação delas, isto é, o “transgredir fronteiras”, estão historicamente situados (Marrocos, décadas de 1940 e 1950, diante de uma invasão estrangeira) e devem ser considerados neste contexto em que se encontram os sujeitos (mulheres muçulmanas em haréns).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O livro de Fátima Mernissi é significativo para entender não somente os costumes e valores das mulheres marroquinas das décadas de 1940 e 1950, que em muito se aproximam de outras mulheres árabes muçulmanas de outras épocas, mas também para entender como um discurso constituinte, no caso o literário, pode ser atravessado por alguns discursos feministas islâmicos e, assim, por meio deles, denunciar a visão patriarcal que existe em determinada cultura, como a marroquina, e que, por diferentes motivos, é confundida com a visão religiosa.

O livro em questão contém memórias de infância de Fátima com passagens que revelam situações reais, indagações e desejos reais, como o de transgredir fronteiras que separam o que é proibido do que é permitido. Além disso, é uma obra que provoca a reflexão sobre o patriarcado impregnado nas culturas de

maioria muçulmana e, que clama para que os direitos de ambos os gêneros sejam respeitados e seguidos de acordo com as escrituras e leis islâmicas.

Fátima Mernissi é um exemplo de mulher forte, que não aceitou permanecer atrás das fronteiras impostas e, por meio de sua literatura engajada, trouxe não somente a visão da mulher no islã, livre dos preconceitos ocidentais, como também explorou as belezas da religião e da cultura marroquina no seu ambiente familiar. O discurso literário, aqui, funcionou como uma estratégia para dirimir a visão errônea acerca do islã, trazendo à luz uma nova visão, com menos preconceitos, mais encantamento e mais reflexões.

Assim como a protagonista Jade da novela *O clone*, que desejava buscar a sua própria felicidade livre de imposições dos homens e dentro de sua religião, Fátima também busca a sua felicidade, para isso, ela questiona o poder instituído masculino que se sobrepõe aos direitos femininos.

“Por que não podemos escapar ao poder da diferença? Por que homens e mulheres não podem continuar a brincar juntos mesmo quando forem mais velhos? A fronteira demarca a linha do poder [...] os poderosos de um lado, e, do outro, os sem poder” (MERNISSI, 1996, p. 278-279)

Enquanto os homens controlarem as fronteiras, existirão mulheres com sonhos de transgredi-las. Sejam elas Jades, Fátimas ou quaisquer outras mulheres, muçulmanas ou não.

¹As traduções possíveis para a palavra *hudud* (الحدود em árabe) foram consultadas no Alcorão Sagrado (2:230 “E esses são os **limites** de Allah, que Ele torna evidentes, para um povo que sabe”/ 58:4 “E esses são os **limites** de Allah. E, para os renegadores da Fé, haverá doloroso castigo”) e contou com o auxílio do Cheikh Houssam El-Boustani, presidente executivo e professor de árabe e de religião do Centro Inter-fé das Américas para diálogo e Educação no Brasil.

²Povos do Norte de África, organizados em tribos e que falam línguas berberes, da família de línguas afro-asiáticas (grifo nosso).

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALCORÃO SAGRADO. Trad. Dr. Helmi Nasr. Complexo do Rei Fahd para a impressão do Alcorão Nobre, s/a.

BARLAS, A. Globalização da igualdade: a mulher muçulmana, teologia e feminismos. **Meritum**. Belo Horizonte, p. 201-228, 2012.

BOURDIEU, P. (1999). A casa kabyle ou o mundo às avessas. **Cadernos De Campo**. São Paulo, 8(8), p. 147-159, 1991.

LIMA, C. Um recente movimento político religioso: feminismo islâmico. **Estudos Feministas**, Florianópolis, n.22 (2): p.304, 2014.

MAINGUENEAU, D. **Doze conceitos em análise do discurso**. Org. Sirio Possenti, Maria Cecília Perez e Souza-e-Silva; tradução Adail Sobral (et al.). São Paulo: Parábola Editorial, 2010.

_____ **Discurso literário**. Trad. Adail Sobral. 2 ed. São Paulo: Contexto, 2012.

MERNISSI, F. **Sonhos de transgressão**: minha vida de menina num harém. São Paulo: Companhia da Letras, 1996.

MAHMOOD, S. Teoria feminista, agência e sujeito liberatório: algumas reflexões sobre o revivalismo islâmico no Egito, **Etnográfica**, vol. 23, p. 135-175, 2019.

Trabalho apresentado como exigência para a conclusão da disciplina “**Olhares Plurais Sobre o Islã: Contribuições do Método Etnográfico à Psicologia**”, cursada como aluna especial do Programa de Pós-Graduação em Psicologia, Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, USP, Brasil. Este trabalho é, também, oriundo da minha tese de doutorado *O discurso sobre os muçulmanos nas mídias: imagens construídas*,

desconstruídas e reconstruídas, orientada pela Profa. Dra. Neusa Maria Oliveira Barbosa Bastos.

Doutora em Letras pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, UPM, Faculdade de Letras, Centro de Comunicação e Letras, São Paulo, Brasil.

E-mail: aisha-1982@hotmail.com

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

RevistaFT é uma **Revista Científica Eletrônica Indexada de Alto Impacto e Qualis “B”**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 45.773.558/0001-48

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2022

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil